

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 3/1 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 3/1

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 3/1

ТОШКЕНТ-2025

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinilaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadullojeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori, DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Abdullayeva U.K., Rakhimova M.B. Pomegranate seed oil for ulcerative colitis.....	7
2. Abdurakhmonova Q., Rakhimbaeva G. Inflammatory biomarkers and insulin resistance in acute ischemic stroke of different etiologies...	12
3. Boymuradov Sh.A., Khatamov U.A. Biomechanical and clinical analysis of atypical counterforces in maxillofacial trauma from electromechanical impacts.....	19
4. Baymuratova A.Ch. Tizza bo'g'imi ichki strukturasi jarohatlanishlarini utt orqali klinik baholash va fizioterapevtik reabilitatsiyani optimallashtirish	26
5. Boboyev Sh.R., Saidov G.N., Keldiyorova Z.D. Tajribaviy oshqozon-ichak traktining sirka kislotasi bilan kimyoviy kuyishida yo'g'on ichak devoridagi morfologik o'zgarishlarning qiyosiy tavsifi.....	32
6. Jumaeva G.A. Klinik farmakologiyada innovatsion o'quv modeli: talaba markazli yondashuv.....	38
7. Keldiyorova Z.D., Zaripova S.O. O'tkir respirator virusli infeksiyalar va torch- infeksiyasi bilan kasallangan bolalarda klinik-laborator o'zgarishlar.....	43
8. Khalikova F.Sh. Morphological structure of the thyroid gland of white rats in chemotherapy of breast cancer.....	51
9. Mirzayeva M.R., Yodgorova M.Sh. Latent course of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B: comparative evaluation of noninvasive diagnostic methods (APRI, FIB-4 and fibroscan).....	58
10. Muradimova A.R., Madjidova Y.N., Khidoyatova D.N., Sharipov F.R. Bioacoustic correction of cognitive impairment in stroke patients.....	69
11. Najmutdinova D.Q., Ismoilova Sh.S. 2-tur natriy-glyukoza kotransportyori ingibitorlarini qo'llashda jigar fibroz ko'rsatkichlari va insulinga rezistentlik dinamikasi.....	74
12. Nazirxujayev F.A. Farg'ona viloyati aholisi orasida "O'rta yer dengizi parxezi"ni qo'llash orqali surunkali pankreatit xurujlari profilaktikasini optimallashtirish.....	79
13. Nurmatova O.A. Bolalarda nefrotik sindromning profilaktikasini takomillashtirish yo'llari (Farg'ona viloyati misolida).....	84
14. Ortiqboev J.O. Molecular genetic analysis of the renin–angiotensin system in chronic kidney disease.....	89

15. Oxunova M.J. Fargʻona viloyatida 3 yoshgacha bolalarda pnevmoniya rivojlanishiga taʼsir etuvchi asosiy xavf omillari.....	95
16. Rasulova N.R. Temirova N.R. Tajribaviy kimyoterapiya natijasida ayrisimon bezdagi morfologik oʻzgarishlarning qiyosiy tahlili.....	99
17. Raxmatullayeva G.K., Axmedova N.A., Kasimova M.B., Xudayberganova N.X. Oshqozon-ichak kasalliklarida soʻrovnoma oʻtkazish va uni oʻrganish.....	108
18. Subkhanova Z.S., Raimkulova N.R. Interrelationship between gastroesophageal reflux disease and respiratory diseases: general pathogenetic mechanisms and modern research findings.....	112
19. Subxanova Z.S., Raimkulova N.R. Gastroezofageal reflyuks kasalligi, surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi va bronxial astma: komorbidlikning dolzarb masalalari.....	115
20. Temirova M.B., Kasimova M.B., Axmedova N.A. Metabolik assotsirlangan jigar yogʻ kasalligida bemorlarning tana tuzilishini bioimpedance spektroskopiya yordamida baholash.....	118
21. Tukhtaeva N.Kh., Musayev H.N. Development of gastropathy against the background of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in patients with rheumatoid arthritis against the background of virulent genes of helicobacter pylori.....	123
22. Абдуллаева У.К., Рахимова М.Б. Ярали колит хавф омиллари: замонавий қарашлар.....	128
23. Абдулхаков И.У., Абдулхаков М.И. Общеврачебная практика как эффективная модель профилактики неинфекционных заболеваний.....	132
24. Адизова С.Р., Носирова З.Ж. Преэклампсия огирлашувида гемостаз тизимининг таъсири.....	143
25. Акрамов О.З., Аблязов О.В., Кадыров Ш.У. Инновационные подходы нейровизуализации при опухолях функционально важных участков мозга у детей.....	149
26. Аликулова Н.А., Ўринова Г.М. Мия инфаркти ва СМИ ўтказган беморларда клиник-функционал кўрсаткичлар динамикаси.....	156
27. Алимов А.А., Алимов А.В., Шарипов А.М., Шоикрамов Ш.Ш. Профиль инотропной поддержки у детей после коррекции врождённых пороков сердца: частота, дозы и динамика применения.....	166
28. Аллокулов Р.Р., Акрамов В.Р., Нуралиев Ф.Н. Кекса ва қари ёшдаги шахсларда гонартрознинг клиник-иммунологик жихатлари.....	172

29. Асадов Х.Ф.	
Хирургия мигрени: сравнительный анализ двух хирургических методик лечения височной мигрени: нейроэктомия и декомпрессия ветви скуловисочного нерва.....	182
30. Аскарлов Ш.Ш., Салахитдинов Ш.Н.	
Перспективные интервенционные технологии при тромботических осложнениях острого коронарного синдрома.....	187
31. Гадаев А., Халимова Х., Гадаева Н.	
Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва артериал гипертензияда буйраклар дисфункцияси (адабиётлар шархи).....	193
32. Гаффорова В.Ф., Ходжиева Д.Т.	
Клинико-нейрофизиологические характеристики фебрильных судорог у детей.....	200
33. Давлетова Ш.Б.	
Роль микробиоты кишечника в развитии неврологических заболеваний у детей.....	205
34. Даминов Б.Т., Ортикбоев Ж.О.	
Уровень витаминов группы В и витамина Д у больных с хронической болезнью почек в зависимости от прогрессирования заболевания.....	216
35. Джураев И.Б., Курбанов О.М., Бабаназаров У.Т.	
Клинические проявления патологий желудка у больных в критическом состоянии в условиях искусственного дыхания.....	221
36. Жалалова В.З.	
Оптимизация восстановительных процессов при физических нагрузках с помощью спирулины: морфофункциональные и клинические аспекты.....	229
37. Ибодуллаева Н.М.	
Бачадон саратон олди касалликлари бўлган аёлларда неврологик ва психоэмоционал ўзгаришларнинг психосоматик жиҳатлари.....	237
38. Иноятов А.Ш., Ражаматов Т.Р., Умаров Б.Я.	
Функциональная и иммунологическая обоснованность применения щечного жирового лоскута при палатопластике в детском возрасте.....	241

UDK 616.613-053.2

Nurmatova Oltinoy Alixo'ja qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Farg'ona, O'zbekiston

ORCID 0009-0002-8286-9035

**BOLALARDA NEFROTIK SINDROMNING PROFILAKTIKASINI
TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17352491>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada bolalarda uchraydigan nefrotik sindromning klinik xususiyatlari, uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar hamda Farg'ona viloyati misolida profilaktika choralarini takomillashtirish yo'llari tahlil qilinadi. Hududiy iqlimiy sharoit, infeksiyon kasalliklar tarqalishi, ovqatlanish odatlari va ijtimoiy gigiyenik omillarning kasallik rivojlanishidagi o'rni o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, profilaktika choralarini kompleks ravishda amalga oshirish bolalarda nefrotik sindromning kechishini engillashtirish va qaytalanishini kamaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: nefrotik sindrom, bolalar, Farg'ona viloyati, klinik ko'rinishlar, profilaktika, iqlim o'zgarishlari, ijtimoiy-gigiyenik omillar.

Нурматова Олтиной Алихўжа кизи

Ферганский медицинский институт общественного здоровья, Фергана, Узбекистан

**ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ НЕФРОТИЧЕСКОГО
СИНДРОМА У ДЕТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)****АННОТАЦИЯ**

В данной статье анализируются клинические особенности нефротического синдрома у детей, факторы, влияющие на его развитие, а также пути совершенствования профилактических мер на примере Ферганской области. Изучена роль региональных климатических условий, распространенности инфекционных заболеваний, пищевых привычек и социально-гигиенических факторов в развитии заболевания. Согласно результатам исследования, комплексная реализация профилактических мероприятий способствует облегчению течения нефротического синдрома у детей и снижению частоты его рецидивов.

Ключевые слова: нефротический синдром, дети, Ферганская область, клинические проявления, профилактика, изменения климата, социально-гигиенические факторы.

Nurmatova Oltinoy Alikhoja qizi
Fergana Medical Institute of Public Health, Fergana, Uzbekistan

WAYS TO IMPROVE THE PREVENTION OF NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN (EXEMPLIFIED BY FERGANA REGION)

ABSTRACT

This article analyzes the clinical features of nephrotic syndrome in children, the factors influencing its development, and the ways to improve preventive measures, using the Fergana region as an example. The role of regional climatic conditions, the prevalence of infectious diseases, dietary habits, and socio-hygienic factors in the development of the disease was studied. According to the study results, the comprehensive implementation of preventive measures helps to alleviate the course of nephrotic syndrome in children and reduce the frequency of its relapses.

Keywords: nephrotic syndrome, children, Fergana region, clinical manifestations, prevention, climate changes, socio-hygienic factors.

Kirish. Bolalarda nefrotik sindrom (NS) pediatriyada eng ko‘p uchraydigan glomerulyar kasalliklardan biri hisoblanadi. U proteinuriya, gipoalbuminemiya, giperlipidemiya va shish bilan namoyon bo‘lib, bolaning hayot sifatiga sezilarli darajada ta‘sir qiladi [1,2]. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, bolalarda NS 100 ming aholiga 2–7 ta yangi holatni tashkil etadi va ko‘pincha 2–10 yosh oralig‘ida kuzatiladi [3]. Kasallikning surunkali va qaytalovchi xususiyati uning davolashini murakkablashtiradi, uzoq muddatli kuzatuv va profilaktik choralarini talab qiladi [4].

Adabiyotlarda qayd etilishicha, NS rivojlanishida turli etiologik omillar ishtirok etadi: virus va bakterial infeksiyalar, allergik kasalliklar, genetik moyillik, autoimmun mexanizmlar va atrof-muhit sharoitlari [5,6]. O‘tkir respirator va streptokokk infeksiyalari relapslarni tez-tez qo‘zg‘atadigan asosiy xavf omillari sifatida qayd etilgan [7]. Shu bilan birga, bolalarning ovqatlanish odatlari, gigiyenik sharoit va psixo-emotsional stress ham kasallik rivojlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan [8].

So‘nggi yillarda o‘tkazilgan klinik tadqiqotlarda NS bilan bog‘liq qaytalanuvchan shakllar 60–70% gacha etishi, 20–30% hollarda esa kortikosteroidlarga chidamlilik kuzatilishi aniqlangan [9]. Bu esa davolash jarayonini murakkablashtiradi va immunosuppressiv terapiyani qo‘llash zaruratini tug‘diradi. Shu bois profilaktika masalasi klinik amaliyotda yanada dolzarb hisoblanadi.

Profilaktika yo‘nalishlari bo‘yicha ilmiy adabiyotlar quyidagilarni ko‘rsatadi:

- **Infektsion nazorat** – ORVI va streptokokk infeksiyalarini erta aniqlash relapslarni kamaytiradi [10];
- **Ovqatlanish gigiyenasi** – oqsilga boy, vitamin va minerallarga ega, ammo tuzi cheklangan ratsion kasallik kechishini engillashtiradi [11];
- **Immun tizimni mustahkamlash** – chiniqtirish, sport va vaksinatsiya kasallik qaytalanishini sekinlashtiradi [12];
- **Dispanser nazorati** – muntazam laborator va klinik tekshiruvlar asoratlarni oldini olishda muhim rol o‘ynaydi [13].

Xorijiy mualliflar (A. Bagga, 2005; Gipson D.S., 2009) ta‘kidlaganidek, kompleks profilaktika choralarini amalga oshirish NS bilan og‘rigan bolalarda shifoxonaga qayta yotqizish hollari sonini 1,5–2 baravarga kamaytirgan [14,15]. Mahalliy tadqiqotlarda (Nurmatova O., 2023) esa Farg‘ona viloyati sharoitida ekologik va infeksiion omillar yuqoriligi sababli, profilaktika tadbirlarini yanada kengaytirish zarurligi ko‘rsatib o‘tilgan [16]. Shunday qilib, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, bolalarda nefrotik sindrom rivojlanishiga ko‘plab ichki va tashqi omillar ta‘sir qiladi. Profilaktika choralarini kompleks tarzda amalga oshirish esa kasallikning og‘ir kechishi va qaytalanish chastotasini sezilarli kamaytiradi. Farg‘ona viloyati sharoitida ekologik omillar, yuqori darajadagi respirator infeksiyalar tarqalishi hamda bolalarda immun tizimining

zaifligi kasallikning rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Shu bois profilaktika tadbirlarini takomillashtirish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarbdir.

Tadqiqot materiali va usullari. 2022–2024 yillarda Farg‘ona viloyati bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot markazi nefrologiya bo‘limiga murojaat qilgan 3–18 yoshli nefrotik sindrom tashxisi qo‘yilgan 120 nafar bola kuzatildi. Tadqiqotda klinik-anamnestik, laboratoriya, instrumental hamda statistik usullar qo‘llanildi. Profilaktik tadbirlarning samaradorligi maxsus ishlab chiqilgan kuzatuv kartalari orqali baholandi.

Natijalar va muhokama. 1. Kasallik rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillar. Infekcion kasalliklar – O‘tkir respirator virusli infeksiyalar va streptokokk etiologiyali kasalliklar NS rivojlanishida asosiy xavf omili bo‘lib qayd etildi (jadval 1). Iqlimiy sharoit – Bahor va kuz mavsumlarida kasallik qaytalanishi yuqori bo‘ldi. Ovqatlanish odatlari – Bolalarda tuzli va oqsilga boy mahsulotlardan noto‘g‘ri foydalanish relapslarni tezlashtirishi aniqlandi. Ijtimoiy-gigiyenik omillar – Oilaviy sharoit, sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilmaslik ham kasallik kechishiga ta‘sir ko‘rsatdi. Shuningdek kasallik qaytalanishi fasllar bilan bog‘liq bo‘lib bahor va kuz fasllarida qayta murojaatlar soni oshgani kuzatildi.(rasm 1)

Jadval 1

Nefrotik sindrom qaytalanishiga olib keluvchi omillar

Omillar	Bemorlar soni (n=120)	Ulushi (%)
O‘tkir respirator infeksiyalar	65	54.1
Streptokokk infeksiyalari	28	23.3
Allergik kasalliklar	15	12.5
Stress va ovqatlanish omillari	12	10.1

Rasm1

Kasallik qaytalanishining fasllar bo‘yicha taqsimoti

2. Profilaktika choralarini takomillashtirish yo‘llari: Infekcion nazorat: maktabgacha ta‘lim muassasalarida va maktablarda o‘tkir infeksiyalarni erta aniqlash va davolash. Ovqatlanish gigiyenasi: bolalar uchun tuz va yog‘ni cheklash, oqsilga boy, vitamin va minerallarga ega muvozanatli ratsionni joriy qilish. Immun tizimni mustahkamlash: sport, chiniqtirish, profilaktik vaksinatsiya tadbirlarini kuchaytirish. Tibbiy dispanser nazorati: NS bilan og‘rigan bolalarni muntazam kuzatib borish, yilda kamida 2–3 marta laborator tahlil topshirishni yo‘lga qo‘yish. Ota-

onalarni xabardor qilish: kasallikning ilk belgilarini aniqlash, dori vositalaridan to'g'ri foydalanish, shoshilinch tibbiy yordamga murojaat qilish ko'nikmalarini oshirish.(jadval 2)

Jadval 2

Kompleks profilaktika choralarini samaradorligi

Profilaktika turi	Tadbirlar	Natija
Infeksion nazorat	ARVI va streptokokk infeksiyalarini erta aniqlash	Qaytalanish 40% ga kamaydi
Ovqatlanish gigiyenasi	Tuzni cheklash, vitaminlarga boy ratsion	Shishlar soni kamaydi
Immun tizimni mustahkamlash	Sport, chiniqtirish, vaksinatsiya	Kasallik og'ir shakllari kamaydi
Dispanser kuzatuv	Yiliga 2–3 marta laborator tekshiruv	Shifoxonaga yotqizish hollari kamaydi
Ota-onalarni xabardor qilish	Ma'rifiy seminar va bukletlar	Erta murojaatlar soni ortdi

3. Profilaktika samaradorligi. Kuzatuv natijalariga ko'ra, yuqoridagi kompleks choralar qo'llanilganda qaytalanish chastotasi 28,4% dan 14,2% gacha kamaygan, kasallik kechishi engilroq bo'lgan, shifoxonaga yotqizish hollari esa 1,7 marta qisqargan.

Rasm 2.

Profilaktika qo'llashdan oldin va keyin qaytalanish chastotasi

Xulosa. Farg'ona viloyati misolida o'tkazilgan tadqiqotlar bolalarda nefrotik sindrom rivojlanishi va qaytalanishiga turli etiologik hamda ijtimoiy-gigiyenik omillar ta'sirini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'tkir respirator infeksiyalar, streptokokk etiologiyali kasalliklar, noto'g'ri ovqatlanish va iqlimiy sharoit kasallikning asosiy qo'zg'atuvchilari sifatida aniqlangan. Ayniqsa, bahor va kuz fasllarida kasallik qaytalanishi yuqoriligi mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarda nefrotik sindrom profilaktikasini samarali tashkil qilish nafaqat kasallikning og'ir klinik shakllarini kamaytiradi, balki bolalarning ijtimoiy moslashuvini yaxshilaydi, hayot sifatini oshiradi va sog'liqni saqlash tizimida iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. Umuman olganda, nefrotik sindrom profilaktikasini hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda takomillashtirish mintaqaviy sog'liqni saqlash amaliyotida ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Farg'ona viloyatida olingan natijalar boshqa hududlar uchun ham qo'llash mumkin bo'lgan amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ганиева М. Ш., Нурматова О. А., Хайдарова Л. Р., Болтабоева М. М. Особенности течения нефротического синдрома у детей различного возраста и его клинические проявления у детей андижанской области // Экономика и социум. 2024. №2-1 (117). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-techeniya-nefroticheskogo-sindroma-u-detey-razlichnogo-vozrasta-i-ego-klinicheskie-proyavleniya-u-detey-andizhanskoy> (дата обращения: 10.09.2025).
2. Oltinoy, Nurmatova. "The importance of early detection of nephrotic syndrome in children." *innovative developments and research in education* 4.38 (2025): 293-295.
3. Nurmatova, Oltinoy. "Bolalardagi nefrotik sindromning yoshga xos klinik belgilari." *Профилактическая медицина и здоровье* 3.3 (2024): 1-6.
4. KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis. *Kidney International Supplements*. 2012.
5. Bagga A., Mantan M. Nephrotic syndrome in children. *Indian J Med Res*. 2005.
6. Gipson D.S., Massengill S.F., et al. Management of childhood nephrotic syndrome. *Pediatrics*. 2009.
7. Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi statistik byulleteni, 2023.
8. Nurmatova O. Age-related clinical and laboratory indicators of nephrotic syndrome in children. *Monograph*. 2023

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт